

ЖИНОЯТ ИШИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА ҲИМОЯЧИНИНГ РОЛИНИ ОШИРИШ

САИДОВ Баҳром Анварович

ИИВ Академияси Магистратураси бошлиғи, юридик фанлар доктори, профессор

Аннотация: Мамлакатимизда жиноят ва жиноят-процессуал қонунчиликни такомиллаштириш ҳамда либераллаштириш, одил судловни амалга ошириш самарадорлиги ва сифатини ошириш, жиноят ишлари юритувининг процессуал асосларини кучайтириш, суд-тергов органлари фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш каби муҳим вазифаларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Мақолада суд-ҳуқуқ тизимини янада либераллаштириш, фуқароларнинг тергов ва суд ишини юритишнинг ҳар қандай босқичида малакали юридик ёрдам олиш ҳуқуқини мустаҳкамлайдиган конституциявий нормани амалиётга тадбиқ этиш, адвокатуранинг ташкилий мустақиллигини таъминлаш, адвокатларнинг мустақиллиги кафолатларини кучайтириш, адвокатлик касбининг обрўси ва нуфузини оширишга қаратилган қатор таклиф-тавсиялар илгари сурилган.

Калит сўзлар: конституция, қонун, адвокат, ҳимоячи, инсон ҳуқуқлари, эркинликлари, одил судлов, кафолат, ҳимоя, жиноят процесси, жавобгарлик, жазо, суд, тергов, ислохот, адолат, инсон, инсонпарварлик, гумон қилинувчи, айбланувчи, жабрланувчи, суриштирувчи, терговчи, прокурор.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 116-моддасига кўра, айбланувчи ҳимояланиш ҳуқуқи билан таъминланади. Тергов ва суд ишини юритишнинг ҳар қандай босқичида малакали юридик ёрдам олиш ҳуқуқи кафолатланади. Фуқароларга, корхона, муассаса ва ташкилотларга юридик ёрдам бериш учун адвокатура фаолият кўрсатади. Адвокатуранинг ташкил этиш ва унинг иш тартиби қонун билан белгиланади.

Янги Ўзбекистонда суд-ҳуқуқ ислохотларининг муҳим таркибий қисми сифатида жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлашнинг самарали институтларидан бири бўлган адвокатуранинг роли ва аҳамиятини кучайтириш бўйича салмоқли ишлар амалга оширилмоқда.

Шу билан бирга қайд этиш лозимки, жиноят ишларини тергов қилишда айбланувчининг ҳимоя ҳуқуқини таъминлаш институти иш бўйича қонунийликка риоя этиш ва ҳақиқатни аниқлашда жуда муҳим омил эканлигига етарли даражада эътибор берилмаяпти. Гумон қилинувчининг, айбланувчининг ҳимоя ҳуқуқини суриштирув ва дастлабки тергов жараёнида ҳам, суд муҳокамаси бораётганда ҳам қўпол тарзда бузиш ҳоллари барҳам топмаган¹.

Б.А.Ражабовнинг фикрича, «ҳимоячи ва айбловчи томонлар фақатгина ишни судда юритиш босқичларида эмас, балки судга қадар юритиш босқичларида ҳам исбот қилиш борасида

¹ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида. 2003 йил 19 декабрь, 17-сон. – <https://lex.uz/docs/>.

процессуал жиҳатдан тенг ҳуқуқ ва ваколатларга эга бўлишлари лозим. Чунки, жинойт иши учун аҳамиятга эга бўлган ва исботлашнинг негизини ташкил этадиган ҳолатлар ва фактлар айнан ишни судга қадар юритишда шаклланади. Ҳимоячи жинойт процессининг тенг ҳуқуқли томони сифатида ҳимоя қилиш учун мустақил равишда далилларни аниқлаш ва тўплаш ҳуқуқидан тўла-тўқис фойдаланиши лозим. Бунинг учун албатта ЖПКда бунга тўсик вазифасини ўташи мумкин бўлган бўшлиқларни тўлдириш мақсадга мувофиқ»².

Айбланувчи ҳимояга муҳтож шахс. Тергов органлари томонидан унга нисбатан амалга оширилган ҳар бир ҳаракатга «балки асоссиз таъқибдир», деган тахмин билан ёндашиш даркор. Жинойт ишини юритишда айбланувчига ўз ҳуқуқларини амалга оширишнинг реал шароити яратилиши керак³.

Айбланувчини ҳимоя қилиш жараёни ҳимоячи томонидан унинг процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятларини яхши билган ҳолда уларни жинойт иши бўйича моҳирона қўллашдан иборат бўлади, акс ҳолда бу билимларга эга бўлмаган ҳимоячи қонун талабларини сифат жиҳатидан ёмон бажариб, ҳимоячининг ЖПК 24-моддасида кўрсатилган талабларини тўла бажариш учун имконият яратиб бериши мумкин⁴.

Шахсга нисбатан айб эълон қилишда иштирок этадиган шахслардан учинчи тоифасини айбланувчи манфаатларини муҳофаза қилувчи ва айб эълон қилишга қўмаклашувчи шахслар ташкил қилади. Буларга ҳимоячи, қонуний вакил, таржимон, педагог ва мутахассислар киради.

Айбланувчи ҳимоячидан воз кечган ҳолларидан ташқари барча ҳолатларда шахсга нисбатан айблов ҳимоячининг иштирокида эълон қилиниши керак. Чунки бу жинойт-процессуал қонунчиликдаги айбланувчини ҳимояланиш ҳуқуқи билан таъминлаш принципнинг талабидир.

Айбланувчи томонидан танланган ёки давлат томонидан тайинланган ҳимоячи айб эълон қилиш жойига етиб келгунга қадар, у кейинга қолдирилиши керак. Жинойтларни тергов қилиш амалиётида айрим ҳолларда, айбланувчилар биринчи маротаба чақиртирилганидан сўнг, терговчи ЖПК 24-моддасидаги мажбуриятларини таъминлаш мақсадида ҳимоячи таклиф қилишини маълум қилади ёки шарт бўлган ҳолларда давлат томонидан тайинлаш масаласини кўриб чиқади. Ҳимоячи етиб келганида, унинг иштирокида айб эълон қилиш учун айбланувчи яна чақиртирилиши каби салбий ҳолатлар кўп учрайди.

А.И.Трусовнинг фикрича, айбланувчи тариқасида жалб қилиш, айбланувчи тариқасида ишга иштирок этишга жалб қилиш тўғрисида қарор чиқариш; айб эълон қилиш; айбланувчига унинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тушунтириш; айбланувчини сўроқ қилиш каби процессуал ҳаракатларни камраб олади⁵.

Баъзи ҳуқуқшунос олимлар эса айбланувчи тариқасида жалб қилиш тўғрисидаги қарорда жинойтнинг содир этилиши ҳолатларини шундай баён қилиш керакки, айбланувчи айбловнинг маъносини тушуниши ва ўз ҳимоя тусмолини келтириш имконига эга бўлиши керак, деган фикрда⁶.

² *Ражабов Б. А.* Жинойт процессида далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолаш: монография. – Тошкент: ИИВ Академияси, 2019. – Б. 34.

³ *Қўшаев Н. М.* Жинойт ишида айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш муаммолари: Юрид. фан. номз. ... дис. – Тошкент: ТДЮИ, 2010. – Б. 120.

⁴ *Ички ишлар идоралари тергов аппаратларини бошқариш: маърузалар курси / Д.Миразов ва бошқ.* – Тошкент: ИИВ Академияси, 2012. – Б. 41.

⁵ *Трусов А. И.* Предъявление обвинения и допрос обвиняемого // Уголовный процесс. – Москва, 1998. – С. 230.

⁶ *Павловский О.* Формулирование обвинения // Законность. – 2006. – № 11. – С. 16.

Тадқиқот иши юзасидан хорижий давлатлар қонунчилиги таҳлили, ҳимоячилар билан ўтказилган сўровнома, шунингдек гумон қилинувчи ва айбланувчилар билан ўтказилган суҳбат натижаларига кўра, ЖПК 51-моддаси (ҳимоячи иштирок этиши шарт бўлган ҳоллар) биринчи қисмида қайд этилган айрим бандларни қуйидагича баён қилишни ёки қўшимчалар киритилишини мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз:

1. жазо чораси сифатида *ўн йилдан ортиқ муддатга ёки* умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин бўлган жиноятларни содир этишда гумон қилинаётган ёки айбланаётган шахсларнинг иши бўйича;
2. жабрланувчининг *ёки фуқаровий даъвогарнинг* вакили сифатида адвокат иштирок этаётган ишларда;
3. *гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчига нисбатан қamoқ эҳтиёт чораси қўлланилган ишларда;*
4. *кам таъминланган (камбағал) гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи ёки маҳкумнинг илтимосига кўра;*
5. *гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарида бўлиб, суриштирув, тергов органи ёки судга келишининг имкони бўлмаса;*
6. *процессуал келишув билан боғлиқ масалалар кўриляётган ишларда.*

Қонунга мувофиқ, иш бўйича ЖПК 51-моддасида кўрсатилган ҳоллар мавжуд бўлганда, унда ҳимоячининг иштироки шарт эканлиги белгиланган бўлиб, бу талабга риоя этмаслик жиноят-процессуал қонун нормаларини жиддий бузиш, деб ҳисобланади⁷.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 17-сонли «Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги қарорига асосан, «жисмоний нуқсон ёки руҳий касаллиги сабабли ўзини ўзи ҳимоя қилиш ҳуқуқини амалга оширишга қийналадиган шахслар» деганда, жумладан, ақли расо деб топилган бўлса-да, аммо руҳий фаолияти доимий ёки вақтинча бузилган, нутқида, кўришида, эшитишида жиддий камчиликлари бўлган ёки бошқа оғир хасталик билан касалланган шахслар тушунилади.

ЖПКнинг 52-моддасига кўра, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи иш юритилаётган даврда исталган вақтда ҳимоячидан воз кечишга ҳақлидир. Бундай воз кечишга фақат гумон қилинувчининг, айбланувчининг ёки судланувчининг ташаббуси билан ва ҳимоячининг ишда иштирок этишига суриштирувчи, терговчи ёки суд томонидан адвокат таклиф этиш орқали таъминланадиган реал имкониятлар мавжуд бўлгандагина йўл қўйилади, бунда адвокат ўз ҳимояси остидаги шахс билан холи учрашганидан кейин ҳимоядан воз кечилганлигини тасдиқлайди. Бу ҳақда гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, шунингдек адвокат, суриштирувчи ёки терговчи имзолайдиган баённома тузилади ёхуд суд мажлиси баённомасига ёзиб қўйилади.

Ҳимоячидан воз кечиш гумон қилинувчини, айбланувчини ёки судланувчини кейинчалик ишда ҳимоячи иштирок этишига руҳсат бериш ҳақида илтимос қилиш ҳуқуқидан маҳрум қилмайди. Бундай илтимос барча ҳолларда қаноатлантирилиши керак.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида «Айбланувчининг ҳимоячидан воз кечиши бўйича ҳар бир ҳолат прокурор, суд томонидан синчиклаб ўрганиладиган тизим жорий қилинади.

Охириги пайтларда айрим вақтинча ушлаб туриш жойларида инсон ҳуқуқлари бузилиши бўйича оғриқли масалалар кўтарилмоқда.

⁷ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида. 2003 йил 19 декабрь, 17-сон.

Бизнинг юртимизда бундай ҳолатлар умуман бўлиши мумкин эмас. Ким бунга амал қилмаса, конун устувор, жазо муқаррар бўлади”, деб таъкидлади⁸.

Амалдаги тартибга кўра, ҳимоячи, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки унинг қонуний вакили томонидан, шунингдек, гумон қилинувчининг, айбланувчининг илтимоси ёки розилиги асосида бошқа шахслар томонидан таклиф этилади. Гумон қилинувчи, айбланувчи иш бўйича бир неча ҳимоячи таклиф этиши мумкин.

Бу ўринда гумон қилинувчи, айбланувчи ҳимоячини эркин танлаш ҳуқуқига эга. Суриштирувчи, терговчи, суд (судья) иш бўйича тайинлов асосида давлат ҳисобидан ҳимоячи иштирок этаётган тақдирда ҳам гумон қилинувчи, айбланувчи томонидан таклиф этилган ҳимоячининг ишда қатнашишига монелик қилишга ҳақли эмас.

Ҳимоячининг жиноят ишига киришишини рад этиш тўғрисида суриштирув, тергов органи, суд (судья) томонидан чиқарилган қарор устидан жиноят-процессуал қонуни (ЖПК 27-моддаси) да кўрсатилган тартибда шикоят берилиши мумкин.

Ҳимояланиш ҳуқуқи қуйидаги элементлардан иборатдир:

- 1) гумон қилинувчига, айбланувчига ва судланувчига унга берилган ҳуқуқларни тушунтириб бериш;
- 2) у ўзига қўйилган айбловдан ҳимояланиш учун қонунда назарда тутилган барча восита ва усуллардан фойдаланишда ҳақиқий имкониятга эга бўлишини таъминлаш⁹.

Ҳимоячи жиноят ишида қатнашишга ижозат олган пайтдан бошлаб, ушлаб туриш ҳақида тузилган баённома, эҳтиёт чорасини қўллаш тўғрисидаги қарор (ажрим), гумон қилинувчи, айбланувчи иштирокида ўтказилган тергов ҳаракатлари баённомалари, гумон қилинувчига, айбланувчига эълон қилинган (ёки эълон қилиниши шарт бўлган) бошқа ҳужжатлар билан танишиш ҳуқуқига эга. Ҳимоячининг бундай ҳуқуқи унинг ҳимояси остидаги шахс гумон қилинувчи, айбланувчи деб эътироф этилгунга қадар ўтказилган тергов ҳаракатларига оид баённомалар билан танишишга нисбатан ҳам амал қилади¹⁰.

Ҳимоячининг дастлабки тергов ҳаракатларида иштирок этиши адвокат томонидан процессуал функциясини амалга оширишнинг муҳим таркибий қисми бўлиб, ушбу жараёнда иштирок этиш адвокат-ҳимоячига ҳимоя манфаатлари учун далилларни тўплашга фаол таъсир кўрсатиш имкониятини беради¹¹.

Баъзи адабиётларда айбланувчинини сўроқ қилишнинг иккиёқламалик хусусияти, ҳам ҳақиқатни аниқлаш воситаси, ҳам айбланувчи манфаатларини ҳимоя қилиш воситаси эканлиги таъкидланган. Бир томондан, айбланувчинини терговчи сўроқ қилиш орқали кўзғатилган жиноят иши билан боғлиқ далилларни аниқлаш, қўшиш ёки бекор қилиш, шунингдек, жиноят билан

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>

⁹ Саҳаддинов С. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига шарҳлар. Умумий қисм (илмий-амалий шарҳ) / Масъул муҳаррир: профессор Б.Х.Пўлатов. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2014. – Б. 45.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. Гумон қилинувчи ва айбланувчинини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида. 2003 йил 19 декабрь, 17-сон.

¹¹ Иноғомжоновна З. Ф. Жиноят процесси иштирокчилари: Ўқув қўлланма / З. Ф. Иноғомжоновна, Г. З. Тулаганова; ю.ф.д., проф. М.Х.Рустамбаевнинг умумий таҳрири остида. – Тошкент: ТДЮИ, 2007. – 160 б.

боғлиқ ҳолатларга оидинлик киритиши мумкин. Иккинчи томондан айбланувчини сўроқ қилиш ҳимояланишнинг энг муҳим воситасидир¹².

Қолаверса, терговчи томонидан айбланувчига охириги айблов бўйича сўроқ қилиниш ҳуқуқининг таъминланмаслиги, чиқариб ташланган айблов қисмлари хусусида иш учун муҳим бўлган маълумотларнинг олинмасдан қолинишига олиб келиши мумкин. Янги айбловни эълон қилишнинг ҳар қандай соддалаштирилган тартиби айбланувчининг ҳимояга бўлган ҳуқуқига путур етказди¹³.

Бугунги кунда исбот қилиш жараёнида ҳимоячи томонидан ишга тааллуқли ахборотга эга бўлган шахсларни сўровдан ўтказиш ҳаракати ҳам баҳсли масаладир. Чунки, ушбу ҳаракат ЖПК 87-моддасининг иккинчи қисмида алоҳида кўрсатилиб, қонун нормаси билан тартибга солинган бўлса-да, ушбу ҳаракатнинг натижаси қандай шаклда расмийлаштирилиши, унинг ҳимоячи томонидан олинадиган ёзма тушунтиришдан фарқи нимадан иборат эканлиги ёритилмаган.

Айбланувчини ҳимоя қилиш бу жиноятни оқлаш дегани эмас. Адвокат ҳеч қачон жиноятни ҳимоя қилмайди, балки жиноят содир қилишда айбланаётган шахсни асоссиз ёки қилмишига номувофиқ бўлган оғир жазога тортилишидан ҳимоя қилади. Бир вақтнинг ўзида ҳам айбланувчини ҳимоя қилиш, ҳам одил судловга хизмат қилиш бир-бирига қарама-қарши фаолият бўлиб кўринса-да, аслида ундай эмас¹⁴.

Гап жиноят ишини тергов қилишда ҳимоячи фаолиятининг самарадорлигига эришиш ҳақида борар экан, бу борада мавжуд муаммоларга ҳам тўхталиш лозим. Жумладан, ЖПК 86-моддаси (исбот қилиш) иккинчи қисмига кўра, исбот қилишда гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, ҳимоячи, жамоат айбловчиси, жамоат ҳимоячиси, шунингдек жабрланувчи, фуқаровий даъвогар, фуқаровий жавобгар ва уларнинг вакиллари иштирок этиш ҳуқуқига эгадирлар.

Лекин, шу билан бирга қайд этиш лозимки, иш ҳужжатлари тўғрисида маълумотга эга бўлмай туриб, исботлаш жараёнида самарали иштирок этиш мумкин эмас. Зотан, айнан шу ҳужжатлар асосида шахс айбланади, уларни инкор этувчи далилларни тўплаш эса жиноят иши бўйича ҳимоянинг асосий вазифаси ҳисобланади.

Адвокатлар билан ўтказилган сўровнома, шунингдек гумон қилинувчилар ва айбланувчилар билан ўтказилган суҳбатда маълум бўлдики, ҳозирги вақтда тергов жараёнида ҳимоячига фақатгина гумон қилинувчи ёки айбланувчи иштирокида ўтказилган процессуал ҳаракатларнинг ҳужжатлари билан танишишга, жиноят ишининг қолган барча ҳужжатлари билан эса фақатгина суриштирув ёки дастлабки тергов тамомлангандан сўнг танишиб чиқишга рухсат этилмоқда.

Бу эса ишни судга қадар юритишда ҳимоячининг исботлаш жараёнида иштирок этиш имкониятларини сезиларли даражада чегараламоқда. Бунинг оқибатида, жинойий таъқиб остига олинган шахсларга адвокатлар томонидан берилаётган юридик ёрдам самарадорлиги пасаймоқда.

Шуни ҳам қайд этиш лозимки, ЖПК 53-моддасида «*бошқа тергов ҳаракатлари юргизиладиганда суриштирувчи ёки терговчининг рухсати билан иштирок этиш*», деган

¹² Черкасов А. Д. О допросе обвиняемого с позиции презумпции невиновности / А.Д. Черкасов, Н.А. Громов // Государство и право. – Москва, 1995. – № 12. – С. 70–71.

¹³ Башкатов Л. Н., Безлепкин Б. Т. и др. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Л. Н. Башкатов, Б. Т. Безлепкин и др.; Отв. ред. Петрухина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 276 с.

¹⁴ Тўлаганова Г. Жиноят процессида ҳимоячининг иштироки: Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДЮИ, 2005. – Б. 12–13.

қонданинг белгилангани, амалиётда ҳимоячининг тергов ҳаракатлари ўтказилишида тўлиқ иштирок этишини чекламоқда.

Ваҳоланки, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 17-сонли «Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги қарорига асосан, ҳимоячи ўз ҳимояси остидаги шахс иштирокида ўтказиладиган барча тергов ҳаракатларида, шу жумладан, гумон қилинувчига, айбланувчига унинг ҳуқуқлари тушунтириляётганда ва у сўроқ қилинаётганда, қамоққа олиш, уй қамоғи тарзидаги эҳтиёт чорасини қўллаш масаласи ҳал қилинаётган, кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текширишда, эксперимент ўтказиляётганда, таниб олиш учун кўрсатиляётганда, юзлаштириляётганда, гувоҳлантириляётганда, эксгумация жараёнида, олиб қўйиш ва тинтувда, ашёвий далилларни кўздан кечиришда, мол-мулкни хатлашда, прокурор томонидан сўроқ қилинаётганда қатнашишга ҳақлидир.

Амалдаги ҳолатда, суриштирувчи ёки терговчи айрим тергов ҳаракатларини ўтказишда ҳимоячининг иштирок этишига рухсат бермаса, ҳимоячи иштирок эта олмаяпти. Бу эса ишни судга қадар юритишда ҳимоянинг самарадорлигига салбий таъсир этмоқда.

Шу боис, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 53-моддасида кўрсатилган «*бошқа тергов ҳаракатлари юргизиляётганда суриштирувчи ёки терговчининг рухсати билан иштирок этиши*», деган жумлани «*ўзи тўплаган ва тақдим қилган далилларни текшириши билан боғлиқ барча тергов ҳаракатларида иштирок этиши*» деб белгилаш мақсадга мувофиқ.

Зотан, жиноят-процессуал қонунчиликда ҳимоячи ҳатто жиноят иши бўйича далилларни тўплаш ва тақдим этишга ҳақли эканлиги белгилаб қўйилган (ЖПК 87-модда).

Бошқача айтганда, ҳимоячи ҳозирги кунда жиноят-процессуал қонунчиликка киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар самараси ўлароқ, исбот қилиш субъектига айланган. Ҳимоячи далилларни бевосита ўзи эмас, балки ЖПК 86-моддасининг биринчи қисмида кўрсатилган ваколатли шахслар орқали тўплар экан, бу ўз навбатида, ҳимоячи далилларни билвосита тўплашини ва шу тариқа далилларни тўплаш жараёнида иштирок этишини кўрсатади. Ўзбекистон Республикасининг «Адвокатура тўғрисида»ги Қонунида эса, процессуал қонунчиликдан фарқли равишда, адвокатларнинг экспертларнинг ёзма хулосаларини, мутахассисларнинг маълумотнома-маслаҳатларини олиш ҳуқуқи ҳам кўзда тутилган¹⁵.

Юқорида қайд этилганлардан кўриниб турибдики, ҳимоячининг амалдаги ЖПКда белгиланган ҳуқуқлари унинг ҳимояси остидаги шахсга лозим даражада ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, исбот қилиш иштирокчилари (суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд) билан процессуал муносабатларга киришиш учун етарли эмас.

Шу боис, жиноят ишини тергов қилишда ҳимоячи фаолиятининг самарадорлигига эришиш учун қуйидаги таклиф ва тавсиялар илгари сурилмоқда:

биринчидан, ҳимоячининг ўз ҳимояси остидаги шахс манфаатлари йўлида жиноят ишини тергов қилаётган суриштирувчи ёки терговчи билан ҳамкорлигини такомиллаштириш керак. Самарали ҳамкорлик шахсининг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари тўлиқ таъминланишига, шунингдек жиноятга алоқаси йўқ шахслар жавобгарликдан озод этилишига ҳамда жиноятни содир этиб, терговдан яшириниб юрган шахслар айбига иқроқ бўлиб келишига хизмат қилади. Чунки бунда адвокатнинг ҳимоя позицияси ва терговчининг жиноятни очиш йўлида амалга ошираётган ҳаракатлари ўзаро мутаносиблашади. Шу боис ҳам бундай ҳамкорлик томонларнинг кадр-қиммати ва касбий шаънини ўзаро ҳурмат қилиш ҳамда ахлоқ-одоб қоидалари асосида амалга оширилиши лозим;

¹⁵ Бекматова Д.: Исбот қилиш субъектлари // Одил судлов. – 2019. – № 7. – Б. 48.

иккинчидан, терговчи ушлаб турилган шахс, гумон қилинувчи, айбланувчи ва уларнинг қонуний вакиллари, шунингдек уларнинг илтимоси билан бошқа шахслар ҳам ҳимоячи таклиф этишларига имкон яратиши лозим;

учинчидан, адвокат сўрови бўйича ахборотни тақдим этмаслик, ўз вақтида тақдим этмаслик ёхуд била туриб ёлғон ёки нотўғри ахборот тақдим этганлик учун жавобгарликни янада кучайтириш керак;

тўртинчидан, (тергов ҳаракатларида иштирок этиш учун чақирилган шахслар ва адвокатнинг соатлаб кутиб ўтиришига чек қўйиш мақсадида) ушлаб келинган ёки сўроқ ва бошқа тергов ҳаракатини ўтказиш учун чақирилган шахс, шунингдек ишда иштирок этиш учун таклиф этилган адвокат жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органига етиб келган аниқ вақтни электрон қайд қилиш тартибини жорий этиш даркор;

бешинчидан, жиноят ишини юритишга масъул бўлган барча давлат органларида адвокатлар учун ташкил этилган хизмат хоналарини зарур техник воситалар, мебель жиҳозлари, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва юридик адабиётлар билан таъминлаш, шунингдек интернет тизимига улаш жуда муҳим.